

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

звітної науково-практичної конференції
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

за 2024 рік

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА**

**ПРОГРАМА
звітної науково-практичної конференції
Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
за 2024 рік**

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ
ДОРΟΣЛИХ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ**

27 березня 2025 року

Київ – 2025

РЕГЛАМЕНТ

роботи звітної науково-практичної конференції
ШООД імені Івана Зязюна НАПН України

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

17-27 березня 2025 року

17 березня (понеділок)

- 10.30 – 11.00 – *Реєстрація учасників.*
- 11.00 – 13.00 – **Наукова студія 1.** Педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів освітнього процесу в сучасних реаліях України: виклики і шляхи подолання
Формат: Дискусійна платформа.
- 13.00 – 14.00 – *Перерва*
- 14.00 – 14.30 – Підведення підсумків та надання пропозицій за результатами роботи наукової студії, рекомендацій до конференції.

20 березня (четвер)

- 09.00 – 10.00 – *Реєстрація учасників.*
- 10.00 – 14.00 – **Наукова студія 2.** Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.
Формат: круглий стіл.
Підведення підсумків та надання пропозицій за результатами роботи наукової студії, рекомендацій до конференції.
- 14.30 – 15.00 – *Реєстрація учасників.*
- 15.00 – 16.30 – **Наукова студія 3.** Переосмислення підходів до конструювання змісту підготовки вчителів в країнах – членах ОЕСР.
Формат: круглий стіл.
Підведення підсумків та надання пропозицій за результатами роботи наукової студії, рекомендацій до конференції.

24 березня (понеділок)

- 10.30 – 11.00 – *Реєстрація учасників.*
- 11.00 – 13.00 – **Наукова студія 4.** Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників: інновації, практики їх реалізації та використання.
Формат: науково-практичний хаб
- 13.00 – 14.00 – *Перерва*
- 14.00 – 14.30 – Підведення підсумків та надання пропозицій за результатами роботи наукової студії, рекомендацій до конференції

27 березня (четвер)

- 10.30 – 11.00 – *Реєстрація учасників.*
- 11.00 – 13.00 – *Пленарне засідання.*
- 13.00 – 14.00 – *Перерва.*
- 14.00 – 14.30 – *Підсумки конференції.*

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

27 березня 2024 року

11.00 – 13.00

Підключення до конференції в Zoom за посиланням:

<https://us02web.zoom.us/j/84064235100?pwd=CW5NITFDAQyb4q2OVpKWAZTt3b6PBE.1>

Ідентифікатор конференції: 840 6423 5100

Код доступу: 687263

Модератор:

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вітальне слово:

Балуба Ігор Анатолійович – кандидат історичних наук, керівник Експертної групи з розвитку системи кваліфікацій та освіти дорослих Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України

Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Мотиваційна промова:

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Доповіді:

Ключова доповідь. Психологічний супровід професійного розвитку суб'єктів освітнього процесу в сучасних реаліях України: виклики і шляхи подолання

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Андрогогіка і педевтологія, як наукові субдисципліни: перспективи розвитку в умовах глобалізаційних змін

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Переосмислення змісту підготовки вчителів у країнах-членах ОЕСР: теоретичне підґрунтя та практика суспільного запиту

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Змістово-процесуальні аспекти професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах неформальної та інформальної освіти: про результати дослідження та вплив на науку і практику

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Навчально-методичний супровід оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої педагогічної освіти

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Теоретичні і практичні засади підготовки майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ЗАСІДАННЯ НАУКОВИХ СТУДІЙ

17 березня 2025 року

11.00 – 13.00

Лінк Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/81637724337?pwd=g2rXp85Wff3OLwXNGjzhYrulN9x3Cp.1>

Ідентифікатор конференції: 816 3772 4337

Код доступу: 204476

*Зал засідань ППООД імені Івана Зязюна НАПН України,
вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ*

Наукова студія 1

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ / ВИКЛАДАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, СУПРОВІД»

Модератори:

Мирослава Петрівна ВОВК – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Лариса Михайлівна ПЕТРЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співмодератор:

Юлія Валеріївна ГРИЩЕНКО – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формат: круглий стіл

Доповіді:

Оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої педагогічної освіти

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток професійної компетентності здобувачів PhD з освітніх наук: досвід інституцій-партнерів

Семенов Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток цифрової компетентності суб'єктів освітнього процесу: професійна відповідальність

Петренко Лариса Петренко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання до використання сучасних освітніх онлайн-інструментів

Артюшина Марина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Сокол Ілона Андріївна – асистент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Напрями популяризації спадщини родини Мандичевських

Акатріні Володимир Михайлович – доктор філософії, голова Товариства бібліотекарів Буковини, директор історико-етнографічного музею у Багринівському ліцеї Чернівецької області

Психологічний захист особистості як чинник адаптації першокурсників до навчання

Анохіна Ганна Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Професійна підготовка майбутніх вихователів дітей раннього і дошкільного віку в умовах цифровізації освіти

Бадер Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Навчання цифрового живопису у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Базильчук Леонід Володимирович – доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів-інструменталістів в умовах закладу вищої освіти

Бай Юрій Миколайович – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений діяч мистецтв України

Інновації в сучасному музичному мистецтві

Балдинюк Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування критичного мислення майбутнього педагога як вимога сучасності

Бараняк Андрій Петрович – аспірант Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Актуальні питання теорії та практики професійної освіти як навчальна дисципліна

Безкоровайна Лариса Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Реалізація управлінських підходів до професійного розвитку інтерна в педагогічній галузі

Бесарабчук Геннадій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Дистанційні технології у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти

Близнюк Олександр Васильович – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Розвиток критичного мислення у майбутніх учителів під час психолого-педагогічної підготовки у ЗВО

Близнюк Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Інноваційні підходи до підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в умовах цифровізації освіти

Богатирьова Галина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Тренінг як метод формування комунікативної культури здобувачів вищої освіти (на прикладі викладання «Психології спілкування та кризових комунікацій»)

Богорад Марина Анатоліївна – старший викладач кафедри педагогіки та психології КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Неформальна освіта як засіб професійної підготовки здобувачів вищої освіти

Богданов Станіслав Сергійович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців до роботи в галузі позашкільної мистецької освіти

Боднарук Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності в ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання

Бойчук Віталій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри цифрових технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Бойчук Оксана Юхимівна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, вчитель української мови і літератури Вінницького ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Професійна підготовка майбутніх педагогів до формування здоров'язберігаючих компетентностей в осіб з особливими освітніми потребами

Бондар Володимир Сергійович – докторант Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Тренінг як метод розвитку емоційного інтелекту майбутніх вихователів ЗДО

Борисенко Карина Юріївна – асистент кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Професійний розвиток викладачів ЗВО: соціальний аспект

Вакулова Ірина Василівна – докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інноваційні технології розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів

Варяниця Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Зміст підготовки вчителів початкової школи в США у ХХ столітті

Василенко Ірина Ігорівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль емоційного інтелекту у професійній діяльності сучасних вчителів

Вербещук Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Професійний розвиток технічного персоналу авіаційної галузі в Україні: виклики та перспективи у контексті післявоєнного відновлення

Вишняк Віктор Андрійович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Мережеві технології у вокально-хоровій підготовці вчителів

Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Підготовка фахівців молодіжного туризму до роботи з учасниками бойових дій.

Герашенко Ярина Михайлівна – старший викладач кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Підготовка майбутніх учителів до роботи у закладах загальної середньої освіти на засадах розвивального навчання.

Голованова Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету

Медіаосвітні ресурси для вчителів

Головченко Гліб Олександрович – доктор педагогічних наук, Заслужений журналіст України, директор Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіо і преси

Педагогічні умови розвитку медіаграмотності майбутніх учителів

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Принципи формування естетичної культури майбутніх хореографів

Горголь Віталій Петрович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», майстер спорту України зі спортивних танців.

Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах воєнного стану

Горчинська Тетяна Сергіївна – викладачка кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Вплив цифрового освітнього середовища на професійне становлення здобувачів вищої освіти

Гоцанюк Тетяна Василівна – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Потенціал проєктних технологій у професійному розвитку вчителя-філолога

Грачова Надія Сергіївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми з ООП

Гречишкіна Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів

Грицишин Любов Богданівна – вчитель Княгининського ліцею Рогатинської міської ради, с. Княгиничі Івано-Франківської області

Наставництво та тьюторинг як механізми підтримки педагогів

Грицишин Петро Семенович – вчитель Княгининського ліцею Рогатинської міської ради

Удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах у закладах фахової передвищої освіти

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування методичної компетентності вчителів військового ліцею засобами інноваційних технологій

Громова Олена Юріївна – аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Інноваційні підходи до використання інтелектуального аналізу освітніх даних у професійній підготовці

Деревянчук Олександр Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, докторант кафедри професійної підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Методи і форми розвитку стресостійкості майбутніх військовослужбовців

Дідик Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Самоосвіта як чинник професійного зростання науково-педагогічних працівників

Довбенко Світлана Юрїївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Психолого-педагогічний супровід як інструмент збереження психоемоційного здоров'я педагогів

Дорофей Світлана Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Навчання через дослідження у психологічній підготовці майбутніх педагогів

Дуткевич Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Дослідницька діяльність як інструмент розвитку професійної компетентності майбутнього педагога

Дутко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Медіаторчість як складова професійної підготовки майбутнього вчителя

Дуцик Андрій Андрійович – аспірант Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Становлення соціогуманітарного знання у спадщині українських мислителів XI-XVIII століття

Єршов Микола-Олег Володимирович – доктор філософії, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування лідерських якостей майбутніх вихователів ЗДО у процесі фахової підготовки

Зажарська Ганна Петрівна – асистент кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх художників-педагогів

Жаворонкова Мирослава Іллівна – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений майстер народної творчості України, член спілки дизайнерів України

Психолого-педагогічний супровід музейно-педагогічної практики студентів Педагогічного фахового коледжу ЛНУ в СЗШ №50 м. Львова у 2023-2024 н.р.: новий зміст у воєнних реаліях

Железник Ольга Феліксівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти мистецького спрямування в умовах воєнного стану

Жеревчук Ірина Миколаївна – методист відділення «Музичне мистецтво» Бердичівського педагогічного коледжу

Роль закладів освіти у формуванні громадянської свідомості молоді

Іваненко Надія – кандидат філологічних наук, доцент, науковий співробітник факультету освітніх технологій Оксфордського університету, Великобританія

Особливості реалізації освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» у закладах вищої освіти

Іваницький Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету

Від мотивації професійної діяльності вчителя до розвитку пізнавального інтересу учнів

Іванчук Марія Георгіївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, завідувач центру моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Мистецька освіта в Україні: зміст і концептуальні засади

Івасюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент

Застосування чат-ботів у освітньому процесі

Йосипів Юлія Богданівна – магістрантка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Методологічні засади проблеми формування критичного мислення громадян в умовах російсько-української війни

Караман Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Дидактичні засади підготовки майбутніх педагогів в умовах цифрової трансформації освіти

Качак Тетяна Богданівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Підготовка вчителя початкової школи в контексті цифрових практик НУШ

Кизилова Віталіна Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Вітчизняний та міжнародний досвід підготовки бакалаврів у сфері фізичної культури і спорту до використання платформ Learning Management Software

Кириченко Наталя Володимирівна – аспірантка Запорізького національного університету

Сучасні засоби мотивації здобувачів вищої освіти до професійного саморозвитку

Кізима Іван Миколаївна – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Соціально-емоційне навчання: інструменти та методи для педагогів

Кінах Неля Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Професійні компетентості вчителя в умовах дистанційного та змішаного навчання

Книш Орина Юріївна – аспірантка Запорізького національного університету

Змістово-методичне забезпечення формування академічної доброчесності майбутніх учителів закладів загальної середньої освіти

Коваленко Катерина Миколаївна – аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Сутнісні характеристики мотиваційного аспекту підготовки майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти

Ковалевський Ігор Євгенович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Соціокультурний простір для реалізації майбутнього фахівця музичного мистецтва

Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Освітні вимірювання як інструмент забезпечення якості освіти

Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу освітніх вимірювань Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Удосконалення фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в умовах цифрової екосистеми університету

Ковальчук Андрій Васильович – аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Тайм-менеджмент у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики

Ковбас Іван Русланович – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Методи формування професійної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки

Ковтун Олександр Сергійович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Підготовка майбутніх викладачів до використання штучного інтелекту в умовах цифрового освітнього середовища

Козич Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету

Потенціал мистецтва у психосоціалній адаптації молоді в умовах війни

Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх диригентів оркестрів

Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Комунікативна культура у професійному розвитку здобувачів готельно-ресторанної справи

Конох Олена Євгеніївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Конох Андрій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Компетентнісно орієнтоване навчання в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів

Копчук-Кашецька Марія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни «Мистецтво фотографії» в умовах дистанційного навчання

Король Анатолій Миколайович – доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Управління розвитком цифрових компетенцій керівників закладів освіти

Кравченко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих та цифрових технологій Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавчий директор ГС «Українська асоціація освіти дорослих»

Роль педагогічного супроводу у формуванні інформаційної компетентності майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти

Красільников Микола Іванович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Стратегії стимулювання професійного вдосконалення вчителів

Кубікова Катерина Олегівна – аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Розвиток soft-skills як невід'ємний компонент професійної підготовки майбутніх викладачів економіки

Кулалаєва Наталя Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Акме-орієнтири розвитку риторичного потенціалу майбутнього педагога

Курінна Алла Феліксівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету

Специфіка підготовки майбутніх бакалаврів будівництва та зварювання до організації дуального навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Кучер Олег Анатолійович – аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Стратегічні цілі викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти України

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Виклики і перспективи розвитку національної психолого-педагогічної освіти в умовах війни і післявоєнного відновлення України

Лаврінєнко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Гуманістичний потенціал культури в освітньому просторі закладу вищої освіти

Лебідь Інна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сучасні підходи до психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів

Ликтей Людмила Миколаївна – доктор філософії, викладач-методист, завідувач педагогічного відділення Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Методичні ресурси для професійного розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва

Лісовий Вадим Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Потенціал інформальної освіти майбутніх учителів музичного мистецтва

Лобач Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, учений секретар збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Тенденції розвитку полікультурної освіти в Україні

Лотфі-Гаруді Галина – доктор філософії, докторантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Сучасні підходи до професійного розвитку науково-педагогічних працівників у цифрову епоху

Люта Дарина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Розвиток педагогічної майстерності майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами інтерактивних технологій навчання

Мазур Тетяна Сергіївна – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Форми і напрями професійного розвитку науково-педагогічних працівників кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Маковецька Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Інноваційні технології розвитку педагогічної майстерності у закладах вищої освіти

Макарук Ольга Любомирівна – магістрантка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Практичний агроекологічний досвід – невід’ємна складова підготовки сучасних агрономів

Малинка Леся Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу природничо-екологічної освіти Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Використання термінологічного словника при викладанні психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти

Маршицька Вікторія Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені Івана Зязюна НАПН України

Дослідження рівня готовності майбутнього педагога до реалізації соціально-емоційного навчання учнів

Матвєєв Юрій Андрійович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Управління власним життям як ключовий аспект професійного розвитку майбутніх викладачів економіки.

Матвієнко Юлія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Національно-патріотична складова професійної підготовки майбутнього вихователя

Матвійчук Владислав Володимирович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Збереження національної ідентичності через неопічне і духовно-фольклорне музикування

Мерєнков Гнат Анатолійович – доктор філософії, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях

Михайлов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, молодший науковий співробітник науково-дослідного центру цивільного захисту Інституту наукових досліджень з цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

Концепції освіти: ретроспективний аналіз

Мозговий Віктор Леонідович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового педагогічного інституту імені В. О. Сухомлинського Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Комунікативна майстерність майбутніх учителів початкових класів як запорука успішної професійної діяльності

Мордовцева Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Навчально-методичний супровід вивчення фахових дисциплін у підготовці здобувачів вищої мистецько-педагогічної освіти

Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мережева взаємодія у контексті психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів-піаністів

Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інтеграція гендерних підходів у професійну підготовку здобувачів вищих закладів освіти

Панчук Наталія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Особливості фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах воєнного стану

Побірченко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Психолого-педагогічні засоби підготовки майбутніх учителів до педагогічної комунікації

Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Особливості формування професійної культури майбутніх лікарів-стоматологів на сучасному етапі фахової підготовки

Полковніков Яків Олексійович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет Тараса Шевченка»

Технології штучного інтелекту в сучасній педагогічній науці

Полтавський Сергій Олександрович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Підготовка майбутніх педагогів до ефективної візуалізації навчального матеріалу

Полторацький Денис Геннадійович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Персонологічний аспект розвитку музично-інструментальної освіти в Західній Україні XIX ст. – першій третині XX ст.

Полянко Микола Олегович – аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Особливості педагогічного супроводу розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти

Починкова Марія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професорка, професорка кафедри початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Специфіка формування професійного співтовариства викладачів-інструменталістів

Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Впровадження онлайн-курсів у підготовці студентів педагогічних спеціальностей

Романишин Руслана Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Розвиток музично-педагогічної освіти на Буковині: сучасні тенденції

Рудан Святослава Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вплив цифровізації на освітній процес у закладах загальної середньої освіти

Рутковська Богдана Степанівна – магістрантка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тімблдінг як ефективний метод у професійній діяльності майбутніх фахівців з ІТ

Савел'єв Андрій Сергійович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Використання технології дистанційного навчання при викладанні психологічних дисциплін

Савіцька Ольга Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Розвиток управлінських навичок у майбутніх командирів військових підрозділів: аналіз проблем та шляхи їх вирішення

Савченко Андрій Олексійович – начальник відділу ведення штатів Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проблема упровадження дуальної освіти у нормативно-правовому полі України

Савчук Руслан Михайлович – заступник начальника відділу автоматизації і електронних технологій ПрАТ ЖЗОК, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічна діагностика як засіб забезпечення якості професійної підготовки у закладах фахової передвищої освіти.

Саркісова Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Комар Олександр Євгенійович – студент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Національні та європейські цінності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва

Семенчук Василь Васильович – доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Фахова підготовка майбутніх інструменталістів-виконавців у закладах фахової передвищої освіти

Семко Людмила Василівна – викладач кафедри інструментального виконавства, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Організаційні засади проведення освітніх вимірювань в закладах вищої та фахової передвищої освіти

Сердюк Наталія Володимирівна – методист «Спеціаліст першої категорії» відділу освітніх вимірювань Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Інтерактивні вправи як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Сердюченко Юлія Олександрівна – аспірантка Запорізького національного університету

Підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування до професійної діяльності

Сидорук Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Формування дослідницьких умінь і навичок майбутніх учителів початкової школи

Слободян Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти ННПП ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Сучасне розуміння та трактування поняття «креативне мислення» в педагогічній науці

Сміт Ірина Валентинівна – аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту підготовки магістрів у вищих педагогічних закладах освіти

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інновації у психолого-педагогічній підготовці майбутніх учителів у закладах вищої освіти

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Застосування регіонального підходу у професійній підготовці майбутніх диригентів

Софроній Зоя Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Формування правової компетентності майбутніх учителів засобами інноваційних педагогічних технологій

Степанов Данило Дмитрович – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Використання сучасних технологій у психолого-педагогічній підготовці студентів спеціальності “Дошкільна освіта”

Танявська Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Навчально-методичний супровід підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (з досвіду факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини)

Терешко Інна Григорівна – в. о. декана факультету мистецтв, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Емоційний інтелект у контексті підготовки сучасного вчителя

Ткачишин Назар Володимирович – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Змішане навчання у професійній підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти України

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цифрові технології в шкільній початковій освіті

Ужченко Дмитро Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Партнерство між освітніми установами та громадськими організаціями у підтримці музичної освіти у воєнних реаліях

Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування правописної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки

Федоренко Марина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Інтермедіальні технології в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів-бакалаврів у вищих навчальних закладах України

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх піаністів-концертмейстерів у закладах вищої освіти

Хижко Ольга Володимирівна – концертмейстер, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Проектні технології на уроках української мови і літератури

Ходацька Ольга Миколаївна – доктор філософії, учитель української мови і літератури Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Зміст підготовки майбутніх вчителів до створення безпечного освітнього середовища

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики засобами неформальної освіти

Цись Яна Володимирівна – аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Адаптивне навчання як засіб підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Впровадження штучного інтелекту в освітній процес закладів вищої освіти

Цюняк Назарій Юрійович – студент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

***Специфіка Я-концепції в професійній підготовці майбутніх фахівців
хорового диригування***

Чжан Яююй – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

***Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки фахівців для
світового ринку готельно-ресторанних послуг***

Чуєва Інна Олександрівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри рекреації та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету

Психолого-педагогічна професіоналізація економічної освіти

Чужикова Вікторія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

***Діти з особливими освітніми потребами в інклюзії: сучасний стан та
перспективи***

Шевченко Володимир Миколайович – доктор педагогічних наук, професор кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманов

Цифрофізація у професійній підготовці майбутніх фахівців із туризму

Шевченко Володимир Валентинович – аспірант Запорізького національного університету

***Реалізація дистанційної суб'єкт-суб'єктної взаємодії між учасниками
освітнього процесу: виклики і перспективи в сучасних реаліях***

Шехавцова Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов Університету Матея Бела в Банській Бистриці, Словаччина.

***Структурні компоненти полікультурних ціннісних орієнтацій майбутніх
учителів іноземних мов***

Шкарлет Валерія Олександрівна – аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

***Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми раннього віку в
умовах гуртка***

Шкарупа Єлизавета Олександрівна – асистентка кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Підготовка та залучення педагогів до освітніх моніторингових досліджень в Україні

Шумада Роман Ярославович – аспірант Запорізького національного університету

Педагогічний супровід розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва засобами ІКТ

Юрченко Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Музично-педагогічна освіта в початковій школі: особливості, досвід, перспективи

Ян Цзюньцзе – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

НАУКОВА СТУДІЯ 2

АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

20 березня 2025 року

10.00 – 14.00

*Зал засідань ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
вул. Максима Берлінського, 9, м. Київ*

Модератор: Олена Валеріївна АНІЩЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
Формат: круглий стіл

Доповіді:

Розвиток професійного мислення майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дяченко Максим Олегович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Професійний розвиток викладачів закладів вищої педагогічної освіти у вимірі корпоративного навчання

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Опанування цифровими технологіями як елемент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

Соловей Людмила Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та комунікації Київського університету імені Бориса Грінченка

Психолого-педагогічний супровід корпоративної освіти і навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах війни

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Організація інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти

Базиленко Анастасія Костянтинівна – кандидат психологічних наук, доцент, начальник управління освітньої діяльності, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Кущенко Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів англійської мови в Канаді

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Підтримка емоційної стійкості викладача-андрагога

Башкір Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Інтерактивні методи навчання в організації командної взаємодії дорослих

Бі Юнь – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Soft Skills як ключова складова професійного розвитку студентської молоді: організаційно-андрагогічні умови

Білаковський Олександр Ігорович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Музично-ритмічні рухи як засіб формування здоров'язберезувальної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури в закладах вищої освіти

Боженко Ігор Дмитрович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Особистісний розвиток майбутнього педагога в умовах професійного становлення

Бойчук Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Психологічні особливості професійного розвитку вчителів фізичної культури

Бондар Віталій Юрійович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інформаційно-аналітичний супровід застосування хмарних технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів

Бондаренко Тетяна Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного забезпечення освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Соціально-педагогічна підтримка вчителя в умовах суспільних змін і загроз безпеки життя

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, учений секретар, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Підготовка вчителів у Лівобережній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: андрагогічні орієнтири

Бражко Ярослав Миколайович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Масові відкриті онлайн-курси у професійному розвитку педагога

Бульвінська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Реалізація андрагогічних принципів у процесі створення навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання у ЗВО України

Бутенко Дмитро Миколайович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інформальна освіта майбутніх дизайнерів візуальної комунікації

Ван Сінь – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Ван Чжо – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Особливості професійного розвитку викладачів мультимедійного дизайну в умовах неформальної освіти

Васильєва Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Професійна компетентність викладача іноземних мов закладу вищої освіти: зміст і структура

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ

Забезпечення психічного здоров'я слухачів у неформальній освіті

Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування навичок супервізії у майбутніх правників: критеріально-рівневий аспект

Вейтас Максим Віталійович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Андрагогічна специфіка організації командного коучингу в системі лідерської підготовки слухачів ВВНЗ

Вітченко Андрій Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України

Карпенко Ірина Степанівна – слухач Національного університету оборони України, майор

Учитель-фасилітатор: ключ до успіху учнів у XXI столітті

Волошина Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Зелінський Віталій Юрійович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Специфіка професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти економічного профілю в умовах корпоративного навчання

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інтеграція цифрових технологій у кооперативне навчання в США: виклики та перспективи

Галузьяк Василь Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Макодай Олександр Володимирович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрагогічні засади підготовки управлінських кадрів для закладів вищої освіти України (кінець XX – початок XXI століття)

Гапанович Валерій Олексійович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Тенденції розвитку цифрової культури студентів в університетах Німеччини

Гапчук Яна Анатоліївна – доктор філософії, асистент кафедри германської філології, перекладу та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Підготовка здобувачів вищої освіти: андрагогічний підхід

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Моделі соціального партнерства в закладах освіти

Гарбар Жанна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Етичні аспекти роботи психолога у процесі підготовки майбутніх учителів початкових шкіл у ФРН

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва

Інформаційний супровід компетентнісного розвитку педагогічних кадрів у контексті цифрової трансформації екологічної освіти

Годецька Тетяна Іванівна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Ефективність використання цифрових технологій для професійного розвитку педагогів

Гончарова Наталя Володимирівна – аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Оптимізація психологічного добробуту слухачів університетів третього віку в Республіці Польща

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Формування цифрової культури майбутніх педагогів в умовах воєнного стану

Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Кабанець Андрій Володимирович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування емоційного інтелекту майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання

Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Пономарьов Віктор Андрійович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Педагогічний супровід внутрішньо переміщених осіб у процесі здобуття вищої освіти

Давидюк Марина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрогогічні підходи до формування економічного складника в підготовці майбутніх вчителів гуманітарного профілю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Данильченко Вадим Олександрович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Впровадження практичного досвіду ведення бойових дій в освітній процес вищих військових навчальних закладів України

Денисюк Олександр Валентинович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Сучасні технології особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури

Дамзін Олександр Вікторович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Місце професійної мобільності в діяльності вчителя музичного мистецтва

Джоу Пен – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Розвиток лідерських якостей викладачів в умовах неформальної освіти

Дрига Антон Сергійович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Технології формування правової культури здобувачів вищої педагогічної освіти в умовах дії воєнного стану в Україні

Зеленська Людмила Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Засоби формування ментального здоров'я здобувачів фахової передвищої освіти на заняттях з дисципліни «Фізичне виховання»

Зеленський Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач Харківського кооперативного торгово-економічного фахового коледжу

Система професійної підготовки практичного психолога до роботи з внутрішньо переміщеними особами в умовах війни

Ільченко Наталія Володимирівна – магістрант Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах цифровізації: процесуальний аспект

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості викладання навчальної дисципліни «Морально-етичні основи діяльності викладача вищої школи» в умовах змішаного навчання

Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Організація вищої правової освіти в Україні

Кириленко Сергій Анатолійович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Способи запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників

Кізіменко Ольга Олександрівна – магістрантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Педагогічна майстерність у системі військової освіти: від традицій до інновацій

Коба Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Коба Марія Миколаївна – доктор філософії у галузі права, доцент, доцент кафедри правового забезпечення та правоохоронної діяльності факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

Козін Владислав Вадимович – курсант курсу № 4 факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

Правова освіченість педагогічних працівників: критерії та показники сформованості

Колесников Анатолій Геннадійович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Корпоративна освіта як інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Коркішко Артем Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інформальна освіта як чинник професійного зростання викладачів: можливості та перспективи

Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах цифровізації освіти: сутність, специфіка

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Штучний інтелект як засіб розвитку цифрової компетентності педагогічних кадрів у системі професійної освіти: інформаційний супровід

Кравченко Юлія Анатоліївна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Професійний розвиток освітян в умовах неформальної освіти дорослих

Крамчанін Вячеслав Михайлович – старший учитель, заступник директора з навчально-виховної роботи Запорізької гімназії №4 Запорізької міської ради, м. Запоріжжя

Педагогічні умови формування готовності сучасного викладача до ораторської діяльності

Красницька Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Національного університету оборони України

Розвиток дослідницької компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти засобами неформальної освіти

Кривошея Дмитро Володимирович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Гейміфікація як інструмент формування організаційно-управлінської компетентності студентів у вищій освіті

Кузін Олександр Васильович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних працівників для роботи з особами похилого віку: андрагогічний аспект

Кузнецов Олександр Володимирович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти на засадах андрагогічного підходу

Куліненко Наталія Миколаївна – виконуюча обов'язки декана Дніпровського інституту «ВНЗ «МАУП»

Наумова Наталія Анатоліївна – доцент Європейського докторату, доцент кафедри психології Дніпровського інституту «ВНЗ «МАУП»

Формування андрагогічної компетентності викладачів економічних дисциплін у ЗВО України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Кульбака Григорій Олександрович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Психолого-педагогічний супровід курсантів вищих військових навчальних закладах

Курило Олег Іванович – старший викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Професійна підготовка в умовах інтеграції цифрових технологій та інноваційних підходів у проєктній діяльності

Куцак Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри цифрових технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами

Левченко Алла Олександрівна – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Критичне мислення у професійному розвитку майбутніх магістрів музичного мистецтва

Лісовий Вадим Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Інформаційно-комунікаційні технології у професійному розвитку інструкторів загальновійськової підготовки: андрагогічний підхід

Логвіненко Олексій Юрійович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Психологічні механізми запобігання депресії дорослих

Лоза Оксана Леонідівна – магістрантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Психолого-педагогічний супровід професійного та особистісного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Використання персональних вебсайтів у процесі підвищення кваліфікації вчителів

Луначек Станіслав Вадимович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Специфіка формування диригентсько-хорової культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому процесі ЗВО

Лю Чженьянь – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування дискурсивної компетентності у процесі вивчення рідної мови

Марголін Адріан Геннадійович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Електронні освітні ресурси як інструмент професійного розвитку майбутніх економістів у системі формальної та неформальної освіти

Мартиненко Олена Валентинівна – аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Організаційно-психологічний супровід професійного розвитку вчителів польської мови

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької області

Академічна мобільність як чинник професійного розвитку викладачів педагогічних закладів освіти

Мельник Алла Борисівна – доктор філософії, асистент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів засобами неформальної освіти у ЗВО

Назаренко Євген Леонідович – магістрант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Професіоналізм педагога як ефективний ресурс розвитку освіти

Наумова Вікторія Юрївна – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Готовність викладачів медичних ЗВО до роботи в умовах змішаного навчання: андрагогічні стратегії професійного розвитку

Новікова Катерина Володимирівна – аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Полімодельний професійний розвиток наукових і науково-педагогічних працівників: інформаційний супровід в контексті цифровізації освіти дорослих

Остряньська Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, в.о. вченого секретаря Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України. м. Київ, Україна

Освітній процес під час війни: наслідки та перспективи подолання труднощів

Пермяков Дмитро Сергійович – курсант курсу № 4 факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

Інформаційно-педагогічний супровід підготовки військових психологів: українські реалії

Пилипчук Ярослав Валентинович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Індивідуалізація навчання як умова покращення емоційного здоров'я здобувачів базової середньої освіти

Пишинська Владилена Володимирівна – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Специфіка корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цифрова трансформація освіти і науки: можливості для професійного розвитку викладача закладу вищої освіти

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Професійний саморозвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної освіти: досвід України

Пучина Ольга Віталіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Маріупольського державного університету

Особливості корпоративного навчання викладачів вищих військових навчальних закладів України

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічні умови готовності викладача вищої школи до інноваційної діяльності

Рашидов Сейфулла Фейзуллайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Професійний розвиток викладача для роботи в інклюзивному середовищі закладу освіти: інформаційний супровід

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Професійне самовдосконалення викладача в умовах неформальної освіти

Рибалко Людмила Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Дін Жуцзе – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Виклики військової освіти в умовах правового режиму воєнного стану

Ромашко Олег Миколайович – старший викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Інформаційне забезпечення психолого-педагогічного супроводу цифрової трансформації освітніх середовищ

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Самоосвітня діяльність науково-педагогічних працівників ЗВО: андрагогічний підхід у корпоративному середовищі

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників в контексті сучасних реалій освіти дорослих

Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри психології Дніпровського інституту «ВНЗ «МАУП»

Тенденції професійної підготовки майбутніх вчителів в освітньому середовищі університету у Великій Британії

Сапогов Микита Володимирович – доктор філософії, здобувач наукового ступеня доктора наук, викладач кафедри інформаційних технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Салій Роман Вікторович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Роль неформальної освіти у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників: український та зарубіжний досвід

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної, філологічної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування резильєнтності внутрішньопереміщених осіб у процесі розвитку підприємницької компетентності

Свідерський Ігор Володимирович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та Польщі: перша чверть XXI століття

Семенченко Олег Валерійович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Подолання мовного бар'єру під час вивчення іноземних мов

Сергієнко Майя Станіславівна – викладач мовного відділу Київського інституту Національної гвардії України

Труш Аліна Віталіївна – старший викладач мовного відділу Київського інституту Національної гвардії України

Андрагогічна компетентність педагогічного персоналу: сутність та шляхи формування

Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Дидактичний потенціал BRISK для організації інтерактивного навчання здобувачів ЗВПО

Собченко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Формування андрагогічної компетентності як необхідна складова підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів

Совінський Сергій Євгенович – тимчасово виконуючий обов'язки начальника кафедри тактики та тактико-спеціальної підготовки факультету службово-бойової діяльності Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Модернізація програм підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в умовах цифровізації

Соснова Ірина Олександрівна – аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток освіти регіону і психолого-педагогічний супровід суб'єктів навчання

Столяренко Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Столяренко Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету

Формування виконавських умінь і навичок учнів у дитячій музичній школі: індивідуальний підхід

Сунь Цзяньнань – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Особливості освітньої діяльності релігійних організацій в сучасній Норвегії

Твердохліб Тетяна Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Розвиток економічної освіти учнівської молоді в Україні у контексті андрагогічної підтримки педагогів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Твердохліб Олександр Юрійович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Загальнопедагогічна підготовка магістрів педагогічних університетів в Україні: історико-педагогічний аспект (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Тетерук Роман Олегович – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування готовності науково-педагогічних працівників до розвитку дизайн-мислення в обдарованих учнів МАН України

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Формування резильєнтності особистості в умовах війни

Тімоніна Євгенія Олексіївна – магістрантка Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Інтеграція андрагогічних підходів у професійний розвиток викладачів вищої школи: теорія та практика

Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Підходи та основні вимоги до професійного розвитку педагога

Троцький Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України, полковник

Інформаційний супровід професійної діяльності освітян щодо подолання деструктивних наслідків воєнного стану: джерелознавчий аспект

Углова Ольга Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Педагогічні здібності майбутніх тьюторів у системі професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Устименко Аліна Григорівна – магістрантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Гейміфікація в освітньому процесі як інструмент розвитку професійних компетентностей викладачів

Фатальчук Сергій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Підготовка викладачів до формування іншомовної професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрощук Катерина Миколаївна – аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Практична підготовка майбутніх учителів в контексті акмеологічного підходу

Хамська Неліна Болеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрагогічний аспект формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти

Хашабасєв В'ячеслав Данилович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Педагогічні умови формування готовності вчителя до реалізації громадянської освіти

Хоменко Іван Вікторович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Особливості організації неформального навчання дорослих у дистанційному форматі

Хоменко Сергій Вікторович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Естетичні смаки вчителя музичного мистецтва

Ху Цзяньдань – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Лінь Ваньї – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Генезис громадянського виховання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у Китайській народній республіці

Чен Чже – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Молодіжні центри як осередки формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти: андрагогічний аспект

Чепіга Ельміра Олександрівна – аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет

Ментально-ціннісні аспекти цифровізації професійної підготовки майбутніх учителів історії в українських і польських університетах

Черевичний Геннадій Семенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувач наукового ступеня доктора наук Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вимоги до здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання

Чобан Наталія Миколаївна – магістрантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Технології штучного інтелекту в науковій діяльності майбутніх докторів філософії в галузі освіти: андрагогічні можливості

Чуніхін Денис Віталійович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх хормейстерів

Чурикова-Кушнір Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми проблемами

Штефан Людмила Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

III-грамотність як феномен

Чурсінов Данило Геннадійович – аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Лідерство в освітньому просторі закладу загальної середньої освіти

Шибкова Мар'я Андріївна – магістрантка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Розвиток психологічної компетентності менеджерів в умовах корпоративної освіти США

Юречко Лариса Павлівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Стратегії мотивації дорослих у процесі розвитку фінансової грамотності

Юречко Святослав Павлович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка майбутніх менеджерів в умовах цифрової трансформації освіти: андрагогічний підхід

Яковенко Георгій Романович – аспірант ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет

Formation of leadership competence of education master's students in the context of distance learning: andragogical aspects

Lin Chanping – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Development of pedagogical mastery of future higher education teachers through information and communication technologies: andragogical strategies

Long Yanru – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Formation of research competence of future teachers in the conditions of the master's degree: an andragogical perspective

Ma Jing – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Development of soft skills in future pedagogical workers through master's degree programs: andragogical dimensions

Ma Xiaoqing – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Organization of study assistance as a means of developing humane relations between students in higher education: an andragogical approach

Wang Zhipeng – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

20 березня 2025 року

15.00 – 16.30

*Зал засідань ППОД імені Івана Зязюна НАПН України,
вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ*

Наукова студія 3
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ -ЧЛЕНАХ ОЕСР

Модератор: Надія Олегівна ПОСТРИГАЧ, доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

Формат: круглий стіл

Міждисциплінарний підхід до інтегрування курикулуму підготовки вчителів у країнах-членах ОЕСР

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Компаративний аспект у викладанні іноземної мови професійного спрямування в європейських закладах освіти

Акмалдінова Олександра Миколіївна – кандидат філологічних наук, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Управління розвитком комунікативних якостей педагога закладу позашкільної освіти.

Бикова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Наскрізна практична підготовка майбутніх учителів іноземної мови: зарубіжні підходи

Бідюк Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Формування професійної компетентності у студентів ІТ спеціальностей в університетах країн Європейського союзу

Білоус Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Розвиток трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти у процесі магістерської підготовки

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в країнах Європейського Союзу

Ван Бей – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Підготовка майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти Китаю та України

Цуй Госінь – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Розвиток креативності майбутніх хореографів у закладах вищої мистецької освіти країн ЄС

Ван Жусінь – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Роль правових компетентностей учнів у розвитку особистості в словацькій шкільній системі

Гавринець Арсен Миколайович – аспірант Мукачівського державного університету

Проблемні аспекти та перспективи вдосконалення змісту підготовки вчителів в Угорщині

Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

Моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у країнах Європейського Союзу

Голіков Антон Сергійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Американський досвід формування перекладацької компетентності у філологів під час перекладу авіаційних термінів в науково-технічних текстах

Гурська Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Вплив цифрових технологій на професійну підготовку легкоатлетів у закладах вищої освіти Великої Британії

Данильченко Артем Олександрович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Зарубіжні педагогічні технології у застосуванні Chat GPT при змішаному типі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей

Денисенко Наталія Григорівна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Нормативно-правове забезпечення у формуванні екологічної компетентності в чеському освітньому просторі

Довганич Антон Васильович – аспірант Мукачівського державного університету

Особливості розвитку монологічного мовлення у студентів немовних спеціальностей зарубіжних ЗВО

Дишлева Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і перекладу Державного університету Київський авіаційний інститут

Using AI Tools to Enhance Professional Training of Future Applied Linguists

Дорофєєва Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Лапшина Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Підготовка майбутніх фахівців у галузі дизайну в закладах вищої мистецької освіти Польщі

Ду Женюе – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Особливості академічних та клінічних досліджень в медичних коледжах США

Зінич Олена Леонідівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, заступник декана Міжнародного факультету Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Традиційні та інноваційні форми організації освітньої діяльності у підготовці фахівців з телекомунікацій в університетах Польщі і Словаччини

Зубик Сергій Олександрович – аспірант Ужгородського національного університету

Поєднання класичних та сучасних методів під час підготовки музичних фахівців у США

Ількаєв Олександр Валерійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Використання штучного інтелекту у професійній підготовці фахівців з управління соціальною роботою в Україні та Польщі

Іонов Владислав Євгенійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Реалізація принципу міждисциплінарності у міжнародних дослідницьких програмах європейських університетів

Іщенко Анатолій Анатолійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Витоки та етапи розвитку професійної підготовки майбутніх економістів в університетах США

Качан Сергій Олександрович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Методологічна культура майбутніх інженерів-будівельників в європейському освітньому просторі як основа професійної компетентності

Кирлик Василь Васильович – аспірант Мукачівського державного університету

Цифрові технології в європейській університетській освіті: актуальність застосування і впровадження на початку XXI століття

Кізима Євген Васильович – аспірант Мукачівського державного університету

Реалізація принципів академічної доброчесності в докторській підготовці у країнах ЄС.

Клочкова Тетяна Іванівна – докторант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Підтримка розвитку креативності вчителя мистецьких дисциплін у Польщі

Коваленко Надія Іванівна – аспірантка Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Стажування вчителів іноземної мови як елемент професійного зростання

Король Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Особливості реалізації змішаного навчання як важливий аспект розвитку цифрової компетентності у змісті професійної підготовки учителів Фінляндії

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

Потенціал інноваційних технологій у підготовки американського вчителя музичного мистецтва: досвід для України

Котелевський Іван Володимирович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Концептуальні засади інтернаціоналізації професійної підготовки майбутніх учителів у країнах Європейського Союзу

Крикун Валентина Сергіївна – аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Компетентнісний підхід у підготовці вчителів: міжнародний досвід та перспективи

Кузьма-Качур Марія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Освітні інноваційні методи в американській фармацевтичній освіті

Куліченко Алла Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Запорізького державного медико-фармацевтичного університету; професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Особливості законодавчого забезпечення у підготовці фахівців із соціального забезпечення в університетах Скандинавських країн

Купальний Владислав Юрійович, фахівець за напрямом 2D Motion Design & Animation Центру неперервної цифрової освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, здобувач вищої освіти Факультету соціології та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова

Командний підхід та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в навчальному закладі

Лалак Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Розвиток математичних компетентностей учнів молодшого шкільного віку в шкільній освіті Польщі

Ліба Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Концептуальні підходи до підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Польщі

Лебеденко Андрій Олексійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Інноваційні методи у розвитку соціальних компетентностей учнів старшої школи в Чехії

Лендел Василь Васильович – аспірант Мукачівського державного університету

Інтеграція цифрових технологій у навчання хореографії у закладах вищої освіти США

Го Лян – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Формування англомовної компетенції у студентів логістів в коледжах Великої Британії

Мазуренко Зоя Юрїївна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Переваги та недоліки викладання іноземних мов: досвід зарубіжних закладів освіти

Максимович Галина Олександрівна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Професійний розвиток викладачів іноземної мови в умовах цифрової трансформації освіти: виклики та перспективи

Мартинюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Професійне становлення майбутнього вчителя початкових класів в умовах освітніх трансформацій

Молнар Тетяна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Підготовка вчителя початкових класів до формування цифрової компетентності учнів на уроках інформатики

Мочан Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Зарубіжний досвід використання штучного інтелекту у процесі вивчення іноземних мов

Немлій Людмила Сергіївна – кандидат педагогічних наук доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Інноваційні технології в підготовці фахівців візуального мистецтва в США

Нечипоренко Анна Віталіївна – аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Організаційні засади виховної діяльності молодіжних спортивних організацій у країнах Європейського Союзу

Нечипоренко Володимир Сергійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Особливості іншомовної культури фахівця туристичної галузі в Болгарії

Новак Євген Віталійович – аспірант Мукачівського державного університету

Цифрова компетентність вчителя у змісті його професійної підготовки: досвід Канади

Овчарук Оксана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Soft skills як необхідна складова професійного розвитку вчителя

Орловська Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Загальнолюдські й демократичні цінності у підготовці європейських учителів

Осьмук Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Особливості забезпечення практичної підготовки вчителів у країнах Східно-Азійського регіону

Пазюра Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості професійного розвитку в медичній освіті США

Пєвнєв Ярослав Геннадійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Інтерактивне навчання та ігрові технології під час підготовки освітніх лідерів в університетах США

Порада Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри «Управління фізичною культурою та спортом» Національного університету «Запорізька політехніка», здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Переваги й перестороги альтернативної програми сертифікації вчителів у Туреччині : уроки для України

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

Методологічні підходи до супроводу професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

Проценко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Цифрові інструменти і технології в освіті магістрів з комп'ютерних наук в університетах США

Рудницький Євген Юрійович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Concept-based approach to foreign language teachers' training: generalization of the world experience

Садовець Олеся Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

Роль психологічного супроводу у фармацевтичній освіті США

Саліонов Володимир Олександрович – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри біологічної хімії, заступник декана Міжнародного факультету Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Формування трансверсальних компетентностей здобувача ступеня PhD: європейський та український досвід.

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Підготовка майбутніх педагогів у закладах вищої освіти країн ЄС на засадах трансверсального підходу

Ло Сінін – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Цифрові технології в підготовці магістрів хореографії в країнах Європейського Союзу

Ян Сісі – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Забезпечення непевності розвитку професійних навичок операторів повітряного руху у США

Скіпальська Олена Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Методи формування мовленевої компетенції студентів ІТ спеціальностей в закладах вищої освіти Німеччини

Сорокун Ганна Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Теоретичні засади формування комунікативних компетенцій: досвід країн Східної Європи

Стежко Юрій Григорович – кандидат педагогічних наук доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Підготовка бакалаврів середньої освіти до контекстно-орієнтованого навчання учнів на засадах дослідницького підходу

Лі Сяомей – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Професійна підготовка ІТ фахівців в умовах війни: педагогічно-порівняльний аспект

Теремінко Лариса Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Університетські традиції в розвитку загальних і професійних компетентностей здобувачів вищої освіти: зарубіжний досвід

Товканець Ганна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Активні методи підвищення професійного рівня науково-педагогічного персоналу у закладах вищої освіти Словаччини

Товканець Оксана Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Ужгородського національного університету

Юридична компетентність учителя як запорука ефективної діяльності у превентивному вихованні школярів

Товстуха Костянтин Олександрович – аспірант Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Особливості формування організаційної компетентності майбутніх педагогів у контексті соціальних викликів сьогодення

Фенчак Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Дистанційне навчання та освіта дорослих в Україні

Хітрова Ірина Олексіївна – старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Професійна підготовка майбутніх фахівців до педагогічної діяльності в європейських країнах: досвід, виклики та перспективи

Чернякова Жанна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Історичні передумови розвитку професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у країнах Європейського Союзу

Чистякова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач аспірантури і докторантури, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Інновації та традиції у медичній освіті США

Чугін Сергій Вячеславович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, заступник декана Міжнародного факультету Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Підходи зарубіжних дослідників до питання професійного вигорання викладачів закладів вищої освіти

Шульга Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розвитку навичок здоров'язбереження здобувачів освіти з використанням фітнес-технологій

Цзян Юнбін – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання технологій цифрового здоров'я у професійній діяльності

Юань Ючао – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Цифровізація освіти в Словенії: завдання і перспективи

Яцканич Володимир Олександрович – аспірант Мукачівського державного університету

Використання електронних підручників на заняттях фахової іноземної мови в Словацьких технічних університетах

Ящук Олеся Петрівна – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Державного університету Київський авіаційний інститут

Redefining Teacher Education: New Approaches to Curriculum Design in European Higher Education

Zembytska Maryna Volodymyrivna – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

24 березня 2025 року

14.00 – 16.30

Лінк Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/83721488365?pwd=C2g6xJ2bDPMHNa6rgmw3h2FOswbq0s.1>

Ідентифікатор конференції: 837 2148 8365

Код доступу: 395445

*Зал засідань ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ*

НАУКОВА СТУДІЯ 4

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ІННОВАЦІЇ, ПРАКТИКИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Модератор: Оксана Вікторівна ІВАНОВА – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співмодератор: Алла Михайлівна ШЕВЕНКО – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формат: науково-практичний хаб

Доповіді:

Науково-методичні засади емпіричного дослідження особистості й психологічного здоров'я педагогічних працівників

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Соціально-психологічна адаптація педагога до світових змін в умовах війни

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психодіагностичні методики емпіричного дослідження психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

Балтян Віталій Олександрович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічні засади розвитку неупередженості у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації суддів адміністративного судочинства

Бартош Святослав Богданович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

«М'які навички як складова компетентнісної парадигми вчителя НУШ»

Білоус Оксана Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічний супровід професійного становлення майбутніх учителів

Бучма Вікторія Володимирівна – старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

STEM-освіта у підготовці педагогів: психолого-педагогічні аспекти та інноваційні технології

Гаращенко Альона Петрівна – аспірантка Запорізького національного університету

Цінності вчителя НУШ: фундамент нової освітньої парадигми

Гребеніченко Юлія Михайлівна – доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій КНЗ КОР «КОІПОПК», аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості підготовки експертів-психологів для роботи з навчальною літературою у закладах загальної середньої освіти.

Дзюбка Людмила Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Професійна орієнтація: сучасні тенденції та майбутнє робочих місць

Засць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психологічний супровід педагогічних працівників у наданні освітніх послуг ветеранам і ветеранкам: виклики і перспективи в контексті розвитку резильєнтності

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Дослідження розвитку емоційного інтелекту майбутніх вчителів початкової школи як важливого компонента їх професійної підготовки

Літвін Юлія Олександрівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психологічний супровід розвитку самооцінки майбутніх психологів

Олійник Оксана Олександрівна – кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України

Самоактуалізація як фактор ефективної соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів

Парасей-Гочер Аліна Олександрівна – докторантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Життєві цілі як програма профорієнтаційного аутотренінгу

Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович, кандидат педагогічних наук, психолог, Центр допрофесійної підготовки та обдарованої учнівської молоді, Навчально-науковий інститут розвитку освіти Державного університету «Київський авіаційний інститут»

Результати емпіричного дослідження психологічних особливостей медіації у професійній діяльності адвокатів

Проскураков Сергій Олександрович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Діагностика і профілактика професійного вигорання вчителів

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Наукові підходи та принципи формування психологічної готовності вчителя в контексті розвитку художньо-естетичного світогляду учнів старшої школи

Співак Лідія Володимирівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психологічна едукція дорослих як засіб профілактики психічного виснаження під час війни

Становських Зінаїда Ліландівна – кандидат психологічних наук, доцентка кафедри загальної і медичної психології Науково-навчального інституту психічного здоров'я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Групи самодопомоги як інструмент збереження психологічного здоров'я викладачів вищої школи

Токарева Дар'я Ігорівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників переміщених закладів освіти

Тарасова Вікторія Анатоліївна – доктор філософії, старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти Харківської академії неперервної освіти

Самоактуалізація педагога засобами онлайн платформи ВШО

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Дистанційна школа підготовки радників з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Результати апробації програми гармонізації психологічного здоров'я для членів протестантських спільнот в умовах війни

Шпак Денис Олександрович – докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 березня 2025 року

14.00 – 14.30

- **Виступи модераторів секційних засідань**
- **Прийняття рекомендацій конференції**
- **Заключне слово**

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА,

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ЛУК'ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА,

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЛУК'ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІВНА

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРВНА

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

АВШЕНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

АНИЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ВОВК МИРОСЛАВА ПЕТРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ІГНАТОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАЄЦЬ ІВАН ВІТАЛІЙОВИЧ

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ІВАНОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ІГНАТОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПАВЛИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РАДЗИМОВСЬКА ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ТАТАУРОВА – ОСИКА ГАЛИНА ПЕТРІВНА

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ШЕВЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інформаційне видання

Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України: *програма звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюона НАПН України за 2024 рік (27 березня 2025 р.)*. / [упоряд.: Заєць І.В., Радзімовська О. В.]. Київ, 2025. 63 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15090991>

Дизайн обкладинки – Котун К.В.

Технічне редагування – Заєць І.В., Радзімовська О.В.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюона НАПН України,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.

Ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com